

ARISTOTEL, FAROBIY VA KANT ONTOLOGIYASIDA KATEGORIYALARNING TASNIFI

G'ofurjonova Gulhayo Hayit qizi

Turan internatsional university talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568350>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Aristotel, Abu Nasr Farobiy va Immanuel Kant ontologiyasida kategoriyalar tasnifi masalasi tahlil qilinadi. Mualliflar tomonidan ilgari surilgan kategoriyalar tizimi, ularning mazmuni va o'ziga xos jihatlari ochib beriladi. Shuningdek, ushbu faylasuflarning borliq haqidagi qarashlari o'zaro taqqoslanib umumiy va farqli tomonlari yoritiladi. Maqola ontologiya va falsafiy kategoriyalar muammosini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Unda kategoriyalarning mohiyati, ularning borliqni anglashdagi o'rni va falsafiy ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalari kategoriyalar nazaryasining tarixiy rivojlanishini tushunishga yordam beradi. Maqolada kategoriyalar tushunchasining mazmuni, ularning borliqni ifodalashdagi o'rni hamda har bir falsafiy qarashlarining o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Shunindek mualliflar yondashuvlari qiyosiy tahlil asosida umumlashtirib falsafiy tafakkur rivojidadagi ahamiyati ochib beriladi.

Kirish.

Kategoriya bu so'z qadimgi "yunon" tilidan olingan bo'lib: "izohlash", "tushuntirish", "ko'rsatish", degan ma' nolarni anglatadi. Uning mazmunidagi bunday xilma-xillik qadimgi davrlardanoq ilmiy tadqiqot yo'nalishiga aylangan. Falsafa tarixida ularni birinchi bo'lib, Arastu ta' riflab bergan. U o'zining "Kategoriyalar" degan asarida ularni obyektiv voqealikning umumlashgan in' kosi sifatida qarab turkunlashtirishga harakat qilgan. XVII-XIX asrlarga kelib, falsafiy kategoriyalar tahlilida yangi davr vijudga kelgan. Falsafada o'z xususiyatlariga ko'ra "juft kategoriyalar" dep atalgan. Ontologiya falsafaning eng muhim bo'limlaridan biri bo'lib, mavjudlik, borliq va uning asosiy shakllarini kategoriyalar tushunchasi alohida o'rin tutadi. Kategoriyalar bu borliqni anglashda ishlatiladigan eng umumiy tushunchalar hisoblanadi.

Asosiy qism.

Aristotel borliqni "mavjud narsa" orqali tushuntiradi, mavjudlik modda va shaklning birligidan iborat deb hisoblaydi. "Metofizika" asarida u mavjudlikni ko'p ma' nolikda ko'rib real dunyodagi mavjudodlarni tahlil qiladi. Aristotel o'nta kategoriyaga ajratadi: substansiya, sifat, miqdor, munosabat, joy, vaqt, holat, egallash, harakat va tasvirlanish. Substansiya eng asosiy kategoriya, boshqalari esa uning xususiyatlarini ifodalaydi. Sistema, struktura, element falsafasining muhim kategoriyalardan bo'lib hisoblanadi. Sistema grekcha so'z bo'lib, mantiqiy ma' nosi butunlik, yaxlitlik, elementlardan tashkil topgan birikma, degan ma' noni anglatadi. Umuman kategoriyalarni falsafa tarixida ilmiy mavzu sifatida o'rganishi aynan Arastu boshlab bergan. Ma' limki ungacha Yunonistonda ko'proq politika va roterika (notiqlik san' ati) fanlari sistemalashgan, ya' ni fan sifatida tizimga tushurilgan edi. Farobiy yunon falsafasini islom falsafasi bilan uyg'unlashtirib, borliqni uchga bo'ladi: zaruriy, mumkin va muvofiqlik borlig'i. Farobiy Aristotelning kategoriyalarni saqlaydi, ammo ularni Allohga xos zaruriy va yaratgan mumkin borliqlar doirasidagi yangi mazmunga ega. Kategoriyalar aql bilan anglash mumkin bo'lgan borliqni tushuntirishda yordam beradi, sababiyat va modda va shakl, imkoniyat tushunchalarni izohlaydi. Kant ontologiyani aqlning borliqni bilishi doirasidagi tahlil qiladi,

kategoriyalarni a priori bilish shakllari sifatida ko'radi. Ular narsalarni qanday bilishimizni belgilaydi, o'z- o'zidan mavjud narsani emas. Kant kategoriyalarni o'n ikkiga ajratib, uch guruhga bo'linadi: miqdor, sifat, munosabat va modalitet. Har bir guruh aql hukmlari shakllarni ifodalaydi. Kantga ko'ra, kategoriyalar " narsaning o'zida" emas, balki fenomen sifatida ko'rilayotgan narsalarning bilish shartidir. Bu gneseologik nuqtai nazardan ontologiya yangicha ko'rinish kasb etadi. Kategoriyalar mavjud narsalarni tasniflash va ifodalash vositasi ularning ontologik mavqeini ko'ratadi. Kategoriyalar yordamida borliqni ilohiy nuqati nazardan tushunish va Alloh bilan bog'lash amalga oshiriladi.

Xulosa.

Ushbu uch faylasuflarning qarashlarini taqqoslaganda quyidagi, farqlarni ko'rish mumkin. Aristotel kategoriyalarni borliqning obyektiv shakllari sifatida ko'radi. Farobiy esa ularni diniy-metafizik tizim bilan boyitadi. Kant esa kategoriyalarni inson ongiga xos subyektiv shakllar deb talqin qiladi. Kategoriyalar masalasi ontologiyada turli davrlarda turlicha talqin qilingan. Bu esa falsafaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir faylasuf o'z davrining ilmiy va madaniy sharoitlardan kelib chiqib, borliqni tushuntirishga harakat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Herman Hesse- Marvarid o'yni
2. Gyote- Faust
3. Omon Muxtor- Farg'ona tong otguncha
4. Umberto Eko- Atirgul ismi
5. Jostein Gaarder- Sofiya dunyosi
6. Farobiy- Kitob al- huruf